

PRODUÇÃO DE COMPOSTAGEM DE CAMADAS DE ESTILHA DE MADEIRA/PALHA EM MÉTODO MILLEFEUILLE (EM CAMADAS)

1. Camada de estilha de madeira espalhadas no estábulo ©Ver de Terre Produção 2. O composto é espalhado em leiras no pasto ©Ver de Terre Produção 3. Corinne Bloch em frente às suas galerias ripárias ©Ver de Terre Production 4. Secagem de podas de sebes ©Ver de Terre Production

O QUÊ E PORQUÊ

A utilização de madeira de sebes para cama dos animais e composto oferece várias vantagens. A estilha de madeira é uma alternativa económica à palha e ajudam a aproveitar os recursos locais. Como cama, absorvemeficazmente a humidade, reduzem problemas como doenças respiratórias, diarreia em vitelos, parasitas e claudicação, e melhoram significativamente o conforto dos animais. Eles também produzem composto de alta qualidade, rico em matéria orgânica, que estrutura e fertiliza o solo de forma sustentável, nutrindo o micélio do solo.

Podemos tomar o exemplo da exploração Hoeffel-Walbourg, na Alsácia, que cria 100 vacas Charolais reprodutoras e seus descendentes, totalizando 260 bovinos. A exploração opera um sistema misto agropecuário compastoreio em 170 hectares de terras contíguas, com 12 km de sebes. Os ramos utilizados provêm principalmente da poda de sebes de bocage e galerias ripárias na exploração. As espécies de árvores preferidas incluem salgueiros arbustivos e arbustos, amieiros, freixos e choupos. Uma porção adicional da madeira é proveniente dos municípios e da SDEA, que realizam podas em espaços públicos.

Palavras-chave: Estilha de madeira, Cama, Composto, Saúde animal, Alimentação forrageira, Bovinos, Poda de sebes.

COMO O DESAFIO É ENFRENTADO

Forragem

Na sua exploração, a recolha de ramos começa após 15 de agosto para respeitar o período de nidificação das aves de 15 de março a 15 de agosto. Os ramos são cortados e trazidos para o gado para alimentação. No final de agosto, a erva pára de crescer e torna-se cada vez mais pobre em nutrientes. Esta forragem lenhosa é remineralizante, anti-inflamatória e atua como um desparasitante natural. É constituída principalmente por salgueirosarbustivos. O trabalho é feito manualmente usando motosserras, e os ramos são então manuseados e transportados com um manipulador telescópico. O gado come as folhas e ramos muito finos, deixando para trás os maisgrossos.

Poda de Madeira de inverno

Durante os trabalhos de manutenção e substituição de vedações (postes podres, arame farpado enferrujado), as sebes e as galerias ripárias — incluindo muitos salgueiros podados em cabeça de salgueiro — são cortadas e regeneradas.

Os ramos cortados são empilhados ao ar livre e deixados a secar durante vários meses, por vezes até um ano. Este processo de secagem reduz a humidade residual, facilitando a lascagem posterior. Além disso, garante estilhade madeira de melhor qualidade, muito mais absorventes na cama dos animais. Os ramos são depois triturados por uma empresa equipada com uma máquina móvel. É fundamental que a madeira utilizada esteja limpa e isenta de contaminantes (metal, plástico, etc.) para proteger a saúde animal. Depois de trituradas, a estilha de madeira é armazenada em pilhas numa área protegida ou sob uma lona impermeável, mas respirável, para as proteger da humidade.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS:

Nos estábulos, uma espessa camada de aproximadamente 15 cm de estilha de madeira é espalhada sobre as zonas de descanso das vacas quando estas se encontram limpas e vazias. Esta estilha desempenha um papel crucial na absorção de humidade, garantindo uma superfície que permanece seca e confortável para os animais. Graças à sua capacidade absorvente e estrutura arejada, reduzem significativamente o desenvolvimento de agentes patogénicos e parasitas na cama. Além disso, melhoram a saúde dos cascos e previnem problemas relacionados com a humidade, tais como infeções dos cascos. Os óleos essenciais (terpenos) libertados pela madeira purificam o ar, o que ajuda a prevenir doenças respiratórias, particularmente em vitelos. Como os úberes das vacas permanecem muito limpos, a diarreia dos vitelos também é evitada.

As vacas ficam nesta cama por um ou dois dias, e depois a palha é adicionada nos próximos três dias. Depois de testar diferentes métodos, eles preferem o "sistema de palha/madeira em camadas" em vez da cama de material único. Mais madeira é então adicionada, seguida por sucessivas camadas de palha e madeira (palha-palha-palha-madeira). Os dejetos animais acumulam-se naturalmente, e uma fina camada de estilha de madeira é aplicada em cima de cada três camadas de palha. Este ciclo dura um total de 6 a 8 semanas. Este método mantém uma estrutura arejada, limita odores desagradáveis e garante uma boa higiene no estábulo. Uma vez que a estilha de madeira/palha em camadas atinja a sua altura máxima (cerca de 80 cm), o estábulo é limpo e o estrume já pré-compostado é empilhado em leiras no campo. Na exploração de Corinne e Ernest, a renovação ocorre quando o estrume atinge a barreira de alimentação onde as vacas se alimentam.

O tempo necessário para atingir a saturação depende de vários fatores:

Número de animais e densidade do estábulo: Quanto mais animais houver, mais rapidamente a cama fica saturada.

Espessura inicial da cama: Uma camada de estilha de madeira mais espessa demora mais tempo a absorver resíduos e humidade.

Tipo de madeira utilizada para a estilha: Algumas espécies absorvem melhor do que outras. Eles priorizam madeiras macias como salgueiros, amieiros, casca, serradura, estilha de madeira e algumas coníferas.

Condições ambientais: A temperatura e a humidade afetam a taxa de saturação.

Para esta exploração de criação e seleção biológica (onde todos os animais estão registados no Livro Genealógico de *Charolais*), a cama de palha diária é essencial. O sistema de madeira em camadas garante um estábulolivre de odores de amoníaco, com alta absorção e boa capacidade de carga.

Nota: Em geral, a estilha de madeira bem seca utilizada como cama podem permanecer eficazes durante várias semanas a alguns meses. A saturação pode ser identificada quando:

A cama se torna húmida e compacta, perdendo a sua capacidade de absorção. Os odores aumentam, indicando degradação avançada da matéria orgânica. Uma mistura de estrume e madeira é então transformada em leiras no campo. No final do inverno, utiliza-se um virador de leiras para facilitar a compostagem.

Compostagem e Enriquecimento do Solo

A estilha de madeira fornece uma estrutura ideal para composto, melhorando o arejamento e garantindo uma decomposição uniforme. Os cinco processos naturais de fermentação que ocorrem durante a compostagem eliminam pragas e sementes indesejadas.

ANGELINE ALMEIDA

Ver de Terre Production

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.

DESTAQUES:

O uso de estilha de madeira oferece vários benefícios significativos:

- **Económica:** Reduz a dependência da palha, que é muitas vezes mais cara e menos benéfica para o solo. Evita um ciclo de limpeza do estábulo a cada inverno. Facilita a transição para a agricultura biológica.
- **Ecológico:** Aumenta o valor dos recursos lenhosos locais e reduz o desperdício verde utilizando ramos podados. É resistente tanto à escassez de água como ao excesso de humidade.
- **Agronómico:** O composto produzido a partir deste leite é de maior qualidade, rico em matéria orgânica durável e contribui para a melhoria do solo a longo prazo.
- **Saúde do rebanho:** Menos doenças respiratórias, menos diarreia, animais mais limpos e roupas de cama mais saudáveis.
- **Sem mencionar:** meados de agosto – alimentação com ramos de salgueiro, que são remineralizantes, anti-inflamatórios e um anti-helmíntico natural.

Compostagem de madeira para cama © Ver de Terre Production

O composto rico e equilibrado resultante é usado para melhorar os campos cultivados e as pastagens temporárias e permanentes. É espalhado duas a três semanas após a compostagem, melhorando a fertilidade e estruturado solo. Isto apoia um melhor crescimento das culturas, ao mesmo tempo que aumenta a capacidade de retenção de água. O composto também nutre a rede de micélio do solo, que ajuda a armazenar e distribuir água. (Um ponto adicional de húmus pode armazenar 220 m³ de água por hectare.) Estes fungos microscópicos libertam fósforo e oligoelementos, tornando-os biodisponíveis para as plantas.

A adição de madeira ao solo também contribui para o sequestro de carbono, ajudando a armazenar quantidades significativas de CO₂ no solo.